

प्रगतिशील नये भारत के निर्माण में राममनोहर लोहिया के दर्शन की अपरिहार्यता

तीर्थ प्रकाश

एसो0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय मंगलौर हरिद्वार

Received : 17/04/2022

1st BPR : 04/05/2022

2nd BPR : 18/05/2022

Accepted : 29/05/2022

Abstract

सामाजिक विभिन्नताओं से उपजा, मानव शोषण एवं तिरस्कार का उचित समाधान हमेशा राजनीति एवं सामाजिक न्याय प्रक्रिया के केन्द्रीय विषय रहे हैं। अपने बुनियादी स्वरूप में भारतीय समाज भी अनेक प्रकार के विभेदीय व्यवहारों से ग्रसित रहा है। जिसके वैज्ञानिक समाधान के बिना न तो सामाजिक उत्थान सम्भव है और न राष्ट्रीय एकीकरण और शायद मानवीय कल्याण भी नहीं। राममनोहर लोहिया भारत के उन समाजवादी विचारकों में अग्रणी हैं, जिन्होंने भारतीय परिस्थितियों के विभेदीकरण आधारों की समाप्ति का लक्ष्य समतामूलक समाज में देखने का प्रयास किया। उनका नया समाजवाद जाति-वर्गों की समाप्ति, आर्थिक साधनों व राजनीतिक सहभागिता में विकेन्द्रीकरण, चौखम्भा राज्य, सप्तक्रान्ति पर स्वतन्त्रता एवं समानता के समन्वय के साथ मानवगर्मा का परिचायक है। निश्चित तौर पर उनके दर्शन को अपनाए बिना हम नये कल्याणकारी राज्य व शोषण मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। भारतीय समाज में लोहिया का दर्शन अपरिहार्य है।

Key words: भारत निर्माण, राम मनोहर लोहिया एवं प्रगति।

बीसवीं शताब्दी के भारत में डा0 राम मनोहर लोहिया समाजवादी जगत के महान विचारक थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव से उपजे डा0 लोहिया के व्यक्तित्व में अनेक बातों का समावेशन मिलता है। एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ वे नया समाजवाद चाहते थे जिसका स्वरूप विश्वव्यापी हो। वैचारिक दर्शन की स्थिरता से पूर्व उनमें अनेक असंगत बातों के प्रमाण, उन्हें जीवन की बौद्धिक द्वन्द्वतात्मकता तक ले गयी। कांग्रेस में रहते हुए वे गांधी एवं नेहरू से प्रभावित हुए उन पर बोस के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। अपनी उच्च शिक्षा के दौरान वे मार्क्स के दर्शन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

शरद ओंकार लिखते हैं कि "डा0 लोहिया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखण्ड समर्थक थे, लेकिन वे गाँधीवाद को अधूरा दर्शन मानते थे। वे समाजवादी थे, पर मार्क्स को वे एकांगी मानते थे। वे राष्ट्रवादी थे किन्तु विश्व सरकार का स्वप्न देखते थे। वे आधुनिकतम आधुनिक थे लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे। वे विरोधी एवं क्रान्तिकारी थे लेकिन शान्ति एवं अहिंसा के अनूठे उपासक थे।"

डा0 लोहिया 1910 में पैदा होते हैं 1927 कलकत्ता में उच्च शिक्षा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए साईमन कमीशन का विरोध करते हैं। यूथ कांग्रेस के सदस्य रहे। सन् 1929 में 19 वर्ष की अवस्था में लोहिया पी0एच0डी0 के लिए 1933 तक बर्लिन रहे। इस समय तक वे प्रखरता, ओजस्विता, मौलिकता विस्तारता और वैचारिक व्यापकता के प्रतीक बन गये थे। उन्होंने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों की विंग तैयार की और आजादी के बाद समाजवादी दल का स्वतंत्र अस्तित्व बना कर भारतीय समाज में व्याप्त प्रभेदीकरण का समूल नाश करने का प्रयास किया।

डा0 लोहिया का नाम समाजवादी आन्दोलन में सर्वोपरि रहा है यद्यपि उनका व्यक्तित्व भारतीय राजनीतिक में विवादास्पद रहा उन्हें समन्वयवादी विचारधारा का माना जाता है। किन्तु यह भी सत्य है कि वे भारतीयों में साधारण एवं गरीब अथवा शोषित लोगों के हृदय में निवास करते और सम्पूर्ण जीवन उनके उत्थान में ही खर्च कर दिया। वे महान विचारक लेखक एवं सम्पादक भी थे। उनके द्वारा हिन्दी में "जन" एवं अंग्रेजी में "मैनकाइण्ड" पत्र प्रकाशित किए, साथ ही व्हील ऑफ हिस्ट्री, गिल्टी मैन ऑफ इण्डियाज पार्टिशन, मार्क्स गांधी एण्ड सोशियलिज्म, क्रान्ति का संगठन नामक ग्रन्थों की रचना की जिसमें उनके मूल्यवाद विचार संरक्षित हैं।

लोहिया के राजनीतिक विचार

डा0 राममनोहर लोहिया एक राष्ट्रवादी नेता थे समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने में अपना योगदान करना चाहते थे। इसके लिए वे तमाम वर्गों के मध्य सभी प्रकार की विषमताओं के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते थे।

वे भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे किन्तु उनका मानना यह था कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहें, अपनी पुस्तक "गिल्टी मैन ऑफ इण्डियन पार्टीशन" में विभाजन के 8 कारणों प्रकाश डाला जो निम्न हैं—

1. ब्रिटिश शासन की धूर्ततापूर्ण नीति
2. कांग्रेस नेतृत्व में गिरावट
3. हिन्दू-मुस्लिम दंगों का सापेक्ष आधार
4. मुस्लिम लीग की पृथक्कतावादी नीति
5. गांधी जी की अहिंसा
6. अवसरों के सदुपयोग का आभाव
7. जनता में साहस एवं दृढ़ता का आभाव
8. हिन्दुओं में अहंकार की प्रवृत्ति

डा० लोहिया मार्क्सवाद एवं गांधीवाद के मध्य समन्वय स्थापित करने पूरब एवं पश्चिम दिशाओं को जोड़ने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि मार्क्स ने समाजवादी चिन्तन को क्रान्तिकारी स्वरूप प्रदान करते हुए, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद से उत्पन्न वर्ग संघर्ष में आर्थिक संसाधनों के नियन्त्रण के पूंजीवाद की विषमताओं को दूर करने का तरीका बताया।

व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति के बिना समतामूलक समाज का निर्माण पूर्ण नहीं होगा। किन्तु लोहिया मार्क्स के क्रान्ति के विचार से सहमत नहीं थे और न ही वे स्वतन्त्रता की बलिबेदी पर समानता स्थापना के पक्षधर हैं। वे गांधी एवं मार्क्स के एकांगी दर्शन के समन्वय से एक पूर्ण व्यवहारिक कार्य योजना के आधार पर समाज को बदलना चाहते हैं।

इतिहास की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इतिहास एक घूमते हुए चक्र के समान है। उनकी यह मान्यता अरस्तू की साइक्लिक थ्योरी के समान है जिसके अनुसार इतिहास में घटित घटनाएं काल चक्र के अनुसार पुनः घटित होती रहती हैं। डा० लोहिया की मान्यता है "एक देश की सभ्यता उच्चतम शिखर पर पहुँचती है, तो उसके पश्चात वह पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। इसी तरह स्वर्ण युग के बाद अन्धकार युग आना निश्चित है। भारत में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की कल्पना की गयी है" ये चतुर्युग बराबर चक्र के अनुसार आते रहेंगे। इतिहास का उनका विश्लेषण स्पष्ट करता है कि यह याद रखना चाहिए कि सभ्यता वहन करने वालों के रूप में लोगों और ऐतिहासिक समूहों के बारे में मानव सभ्यता तथा सांस्कृतिक क्रमों के लिए यह अडिग सत्य है कि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा अथवा जो मरता है वह अवश्य जन्म लेगा। यही इतिहास की मानव समाज को बड़ी देन है। उनकी यह व्याख्या, ऐतिहासिक विकास की अवधारणा का विरोध करती है।

लोहिया का राजनीतिक दर्शन नव समाजवाद की बुनियाद पर खड़ा है जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण एवं लोकतान्त्रिक मूल्यों के समन्वय की सच्चाई हो। इसमें आध्यात्मिकता एवं भौतिकता दोनों का संगम हो, उनके समाजवाद में, वामपन्थी राष्ट्रीयता, उग्रपन्थी आर्थिकता, उग्रपन्थी धार्मिकता, उग्रपन्थी सामाजिकता एवं उग्रपन्थी राजनीतिकता के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि यही एक अच्छे-सच्चे समाजवाद को खण्डित करती है। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के त्याग के पक्ष में हैं।

डा० लोहिया एशियाई क्षेत्र की परिस्थितियों में समाजवाद की स्थापना से एशियाई राजनीतिक में व्याप्त बुराईयों को दूर करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एशियाई समाजों से निम्न बुराईयों को दूर करने का आह्वान किया।

1. राजनीति में धर्म के विशेष प्रभाव को समाप्त किया जाए।
2. विरोधियों को शक्ति एवं हिंसा के आधार पर दबाया न जाए।
3. सामाजिक उत्थान की दर्शन नीतियों पर समन्वित कार्यक्रमों का निर्माण कर व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए।
4. नौकरीशाही एवं राजनीतिक नेतृत्व को एशियाई समाजों के अनुकूल एवं संवेदनशील बनाया जाए।

इसके लिए डा० लोहिया नगरिकता के क्षेत्रीय विस्तार के साथ, लघु योजनाओं के विकेन्द्रीकरण पर बल देते हैं, साथ ही आर्थिक विषमताओं से उपजी समस्याएं प्रजातन्त्र पर आधारित समाजवाद से ही निदान पा सकती हैं। साम्यवाद और पूंजीवाद आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक निदान में असफल हो गया है। उनके राजदर्शन की एक विशेषता यह भी है कि वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के साथ विश्व संसद की स्थापना के पक्ष में थे जिसकी स्थापना व्यस्क मताधिकार पर हो।

डा० लोहिया के राजनीतिक दर्शन की विशेषताओं में सबसे प्रमुख है चौखम्बा राज्य अर्थात् चार स्तम्भों वाले राज्य की अवधारणा। इस परिकल्पना वाले चौखम्बा। राज्य में उन्होंने केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण के सत्ता स्वरूप के लक्षणों का परस्पर समन्वय का प्रयास किया। उनकी इस योजना के अर्न्तर्गत गाँव, मण्डल, प्रान्त मण्डल एवं केन्द्रीय सरकार का महत्व बना रहेगा किन्तु उन्हें एक कार्यमूलक (व्यवहारिक) संघवाद की व्यवस्था के नियन्त्रण में एकीकृत किया जाएगा। ऐसे में राज्य गाँवों, मण्डलों तथा नगरों की प्रशासनिक इकाईयों की व्यवस्था भी पंचायतों के माध्यम से ही संचालित होगी इसकी परिणामी विशेषताएं निम्न प्रकार से प्रदर्शित होगी।

- 1- सम्पूर्ण योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय का एक-चौथाई हिस्सा गांव, मण्डल एवं नगरों के माध्यम से खर्च किया जाए।
- 2- पुलिस के सभी दायित्व भी ग्राम मण्डलों तथा पंचायतों के निर्देशन में सम्पादित होंगे।
- 3- कृषि, उद्योग एवं अन्य प्रकार की चल-अचल सम्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा इनका सम्पादन भी ग्राम, मण्डल एवं नगरों की पंचायतों द्वारा होगा।
- 4- आर्थिक विकेन्द्रीकरण करते हुए छोटी मशीनों का प्रयोग बढ़ाए, साथ ही प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण को गति प्रदान की जाए।
- 5- जिलाधीश जैसे शक्तिशाली पद को समाप्त कर उसकी शक्तियां जनपद स्तर की विभिन्न संस्थाओं में विभक्त कर दी जाएगी।

लोहिया के सामाजिक विचार

डा० लोहिया जातिविहीन समाज निर्माण के पक्षधर है उनके अनुसार "जिन जातियों में एकता नहीं होती उनमें संघर्ष चलना आवश्यक है वर्ग एवं जाति के बीच यह संघर्षचलता रहता है यह संघर्षइतिहास की गतिशीलता का मुख्य कारण है।" वे कहते हैं कि "वर्ग सामाजिक गतिशीलता तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तथा जातियां अकर्मण्यता, स्थाईपन एवं रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हैं।" लोहिया का कहना है कि अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के बीच आन्तरिक गति का इतिहास है।

भारतीय समाजवादी दल पहला दल है जिसने जातिवाद को समझा और राष्ट्रीय उन्नति के लिए जाति-तोड़ो नीति का अपनाया।

अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थों के टकराव में जातिगत गुट निर्माण हो जाते हैं, जो समाजवाद के पतन में सबसे भयानक बात है, जिसका निदान केवल और केवल राजनीतिक एवं सामाजिक शिक्षा व जागरूकता ही है।

डा० लोहिया के अनुसार भारतीय समाज में वर्ण एवं लैंगिक विभेद भी कटघरों के समान हैं। चाहकर भी वर्ण परिवर्तित नहीं हो सकता और स्त्रियों पर ये बन्धन आत्म पतन के बुनियादी तौर पर उत्तरदायी हैं। इन कटघरों में इतनी ताकत है कि जोखिम उठाने और खुशी हासिल करने की सारी ताकत खत्म कर देते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि आधुनिक उदारवादी आर्थिक ढांचे से गरीबी मिट जाएगी और ये बन्धन स्वयं टूट जाएंगे। वे कल्पनाओं में जी रहे हैं। वास्तव में गरीबी के खिलाफ लड़ने की सारी कोशिशझूठी साबित हुई हैं। अगर वर्ण एवं योनी (स्त्री) के उत्थान के लिए सतत संघर्ष एवं प्रयास की सततशीलता की आवश्यकता है, नारी सशक्तिकरण के विषय में डा० लोहिया का कहना है कि 'भारतीय नारी द्रोपदी जैसी हो, जिसने कभी भी किसी पुरुष मस्तिष्क से हार नहीं मानी। नारी को स्वयं गठरी नहीं बनना चाहिए अपितु नारी को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि पुरुष को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले।' भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए लोहियामानते हैं कि विदेशी भाषा के माध्यम से समभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। भारतीय समाज में सभी भाषाएं अंग्रेजी की दासी बनी हैं।

भारतीय जनमानस की कर्मठता से ही अंग्रेजी के प्रभावों एवं दुष्प्रभावों को हटाया जा सकता है और हिन्दी को भारत की भाषा बनायी जा सकती है इसके लिए उन्होंने नारा लगाया "हिन्दी को फैलाओ और हिन्दी को समृद्ध बनाओ" इससे लोग काफी प्रभावित व आकर्षित हुए।

अपने समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डा० लोहिया ने पश्चिम से भिन्न अपने समाजवाद को लोकतान्त्रिक मूल्यों के साथ समायोजित कर सात क्रान्तियों को अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई जो निम्नवत् है।

1. स्त्री और पुरुषों की समानता के लिए क्रान्ति।
2. विदेशी पराधीनता के विरुद्ध तथा विश्व लोकराज एवं स्वाधीनता के लिए क्रान्ति।
3. संस्कारगत, जन्मजात, जातिगत, प्रथाओं के विरुद्ध, पिछड़ों की विशेष सुविधाओं एवं अवसरों के लिए क्रान्ति।
4. चमड़ी के रंग पर आधारित राजकीय, आर्थिक, तथा मानसिक असमानताओं के विरुद्ध क्रान्ति।
5. लोकतन्त्र की पद्धति के लिए तथा व्यक्तिगत जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के लिए क्रान्ति।
6. अस्त्र-शस्त्र के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए अहिंसक क्रान्ति।
7. आर्थिक समानता के लिये तथा योजनापूर्ण उत्पादन एवं कृषिगत पैदावार बढ़ाने के लिए क्रान्ति।

डा० राम मनोहर लोहिया का मूल्यांकन:

लोहिया जी भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं के आधारों से उत्पन्न 'मानवीय शोषण' की चिन्ताओं से व्याकुल थे। सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के बुनियादी आधारों वर्ण, लिंग वर्ण, जाति, रंग के प्रभेदों को दूर कर वे नये समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। एक समाजवादी बुद्धिजीवी के रूप में लोहिया का राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन एशियाई देशों के समाजों की समस्याओं पर केन्द्रिया रहा। वे अपने यथार्थवाद में गांधी और मार्क्स को उनकी एकांगी प्रवृत्तियों

को दूर कर समाविष्ट करते हैं। समाजवाद के पुरातनपन्थी चोले को उतारकर उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य के लोकतान्त्रिक मूल्यों को समाजवाद की बुनियादी जरूरत बनाया। धर्म एवं राजनीति, सभ्यता एवं आधुनिकता, प्रथाएं एवं सुधार स्वतंत्रता एवं समानता राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता, स्त्री एवं पुरुष के मध्य न्यायोचित सन्तुलन वाला समाज बनाना चाहते थे। वे अपने सम्पूर्ण जीवन दलित, शोषित, दरिद्र नारायण के सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए लड़ते रहे। हिंसा के स्थान पर वे सत्याग्रह को ही सम्पूर्ण शोषण के विरुद्ध क्रान्ति का हाथियार बनाने के पक्षधर थे जाति का विनाश करके, वर्गीय समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करना आसान है और वर्गीय गतिशीलता पर विकास के मानक वर्गों को भी एक दिन समाप्त करेंगे। यद्यपि उनके दर्शन में अनेक असंगत बातें हैं जैसे वे सत्याग्रह और अहिंसा के समर्थक थे किन्तु वे गांधीवाद को अधूरा दर्शन कहते थे। वे समाजवादी थे किन्तु मार्क्सवाद उनके लिए एकांगी है, वे राष्ट्रवादी विचारक थे किन्तु विश्व संसद को साकार करना चाहते थे। वे आधुनिकतम आधुनिक थे लेकिन आधुनिक सभ्यता में बदलाव चाहते थे वे विद्रोही और क्रान्तिकारी थे।

किन्तु अपने नव समाजवाद की स्थापना में वे हमेशा शान्ति एवं अहिंसा के अनोखे उपासक बने रहे। कहने का आशय यह है कि डा० लोहिया गांधीवाद तथा मार्क्सवाद के समन्वित रूप से शोषण की समाप्ति और सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय परिवेश के अनुसार करने के हिमायती थे उनका दर्शन आज भी भारतीय समाज में मानवीय शोषण के निदान और सामाजिक न्याय के लिए प्रासंगिक एवं अपरिहार्य है इसमें कोई सन्देह शेष नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा० लोहिया, राममनोहर; 'गिल्टी मैन ऑफ इण्डियाज पार्टीजन
2. ओंकार शरद: लोहिया के विचार
3. डा० लोहिया; दि व्हील ऑफ हिस्ट्री
4. डा० वर्मा वी०पी०; 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन'
5. डा० फड़िया, बी०एल०, 'भारतीय राजनीतिक चिन्तन', साहित्य भवन, आगरा 1998
6. डा० लोहिया राममनोहर, 'मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशोलिज्म

